

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI**

**MUSTAQILLIK YILLARIDA MILLIY TARAQQIYOT
JARAYONLARI**

*Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
materiallari to‘plami
2025-yil 5-aprel*

**“ZAMON POLIGRAF”
NASHRIYOTI
TOSHKENT 2025**

UDK:56.4.32
KBK:475.1.32

Mustaqillik yillarida milliy taraqqiyot jarayonlari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Toshkent, TKTI, “Zamon Poligraf” nashriyoti 2025. – 380 bet.

Mazkur to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim a’lochisi, falsafa fanlari doktori, professor Sadulla Otamuratov tavalludining 80 yilligiga bag‘ishlanadi. Unda globallashuv, millat, milliy o‘zlik, milliy qadriyatlar, milliy xavfsizlik, mustaqillik, mafkuraviy tahdid, korrupsiya, milliy taraqqiyot omillari, suverenitet kabi bugungi kundagi dolzarb muammolar tahlil qilingan.

Kitob O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan, Toshkent kimyo-texnologiya instituti “Ijtimoiy-siyosiy fanlar” kafedrasidan tayyorlandi.

Tahrir hay’ati:

Yorqulov H.O. – s.f.n., dotsent.
Nasiriddinova O.T. – yu.f.n. dotsent.
Avlakulov A.M. – falsafa doktori (PhD)
Mamatqulov R.U.
Xolmatov B.X.
Buriyev M.R.
Ovlaqulov N.A.

Mas’ul muharrirlar:

Omonov B.A. – s.f.d., professor.
Sirojov O.O. – s.f.d., professor
Hamroyev S.S. – falsafa doktori (PhD)

Taqrizchilar:

Yaxshilikov J.Y. – f.f.d., professor
Babajanova D.B. – t.f.d., professor
Nazarov N.A. – f.f.d., professor

Keltirilgan dalillar, iqtiboslar va statistik ma’lumotlarning haqqoniyligi uchun mualliflar ma’suldir.

Kontakt tel.: +99899 882 15 85
E-mail: doybeksiroj@gmail.com

©“Zamon Poligraf” nashriyoti
© Toshkent kimyo-texnologiya instituti, 2025.

rivojlanish yo‘llarini o‘rganish va rivojlangan davlatlar qatoriga qo‘shilishga intilish zarurligini fuqarolarning istaklariga aylantirish, uni milliy g‘oya darajasiga ko‘tarish, Vatan istiqbolini buyuk qilish yo‘lidagi intilishni oshirish, fuqarolarda bor kuch va salohiyatlarini ishga solib harakat qiladigan, zamonaviy tafakkurni shakllantirish lozim.

Demak, dunyoda texnika va texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etib borar ekan, mamlakatimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligi yo‘lida undan to‘liq va samarali foydalanishda mavjud imkoniyatlarni ishga solishimiz muhimligini ko‘rsatmoqda. Barcha sohalar istiqboli, ertangi kuni texnika va texnologiyalar taraqqiyotiga bog‘liq ekan, bu yo‘ldan aslo ortga qaytmaslik bugungi kundagi eng muhim masala bo‘lmog‘i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avlakulov, A. M. (2023). Evolution of Views on “Technogenic Civilization”. International Journal of Social Science Research and Review, 6(1), 441-446.
2. Avlakulov, A. M. (2024). SUN‘IY INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISH–YANGI O‘ZBEKISTON MILLIY TARAQQIYOTINING ASOSI. Academic research in educational sciences, 5(TSUE Conference 1), 552-555.
3. IT kompaniyalar o‘z mintaqaviy ofislarini O‘zbekistonda ochishiga va xodimlarini relokatsiya qilishlariga barcha imkoniyatlar yaratiladi <https://mitc.uz/uz/news/view/3741> [20.05.2024]
4. Каримов И.А. Она юртимиз бахту икболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш олий саодатдир. – Тошкент: Ўзбекистон, 2015. – 302 б.
5. Мелибоев А. Сингапур: учинчи дунёдан биринчи дунёга // «Adolat» ижтимоий-сиёсий газетаси. Тошкент. – 2020, – №5.
6. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. – 464 б.
7. Отамуратов С. Глобаллашув: миллатни асраш масъулияти (сиёсий-фалсафий қирралари) – Тошкент: O‘zbekiston NMIU, 2018. – 347 б.
8. <https://aniq.uz/statistika/dunyo> [03.03.2025]

HOKIM YORDAMCHILARI FAOLIYATIDA SIYOSIY ONG VA SIYOSIY MADANIYATNING NAMOYON BO‘LISHI

Astanov Axunjon Raubovich

O‘zbekiston Milliy universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Hokim yordamchisi ham davlat fuqarolik xizmatchisining bir turi ekanligi, u mahalliy boshqaruvda davlat siyosati va islohotlarning joylarda amalga oshirilishini ta‘minlovchi asosiy bo‘g‘ini sifatida faoliyat yuritishi, hududlarning rivojlanishiga va fuqarolarning davlatga bo‘lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qilishi va davlat fuqarolik xizmatchisi sifatida u faqat hokimga yordam beruvchi shaxs emas, balki joylarda davlat islohotlarini samarali joriy etuvchi, aholi manfaatlarini himoya qiluvchi va mahalliy rivojlanishni ta‘minlovchi muhim shaxs hisoblanishi. Shuningdek, Hokim yordamchilari faoliyatida siyosiy ong va siyosiy madaniyatning yuksak darajada bo‘lishi davlat boshqaruvining samaradorligini oshirishga, aholi bilan davlat o‘rtasidagi ishonchni mustahkamlashga va demokratik qadriyatlarni rivojlantirishga xizmat qilishi haqida fikr mulohazalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Davlat fuqarolik xizmati, Hokim yordamchisi, siyosiy ong, siyosiy madaniyat, ijtimoiy muhit, buyruqbozlik, kasbiy madaniyat, siyosiy betaraflik, kasbiy xolislik.

Davlat xizmatchisi o‘zining yetakchi, yo‘lboshchi, yo‘l ko‘rsatuvchi, rahbar, sardor, boshliq, amaldor ekanligini, zimmasida ham belgilangan vazifalarni amalga oshirish, ham yetakchi sifatida obro‘-e‘tibor orttirish mas‘uliyati borligini chuqur tushinib yetishi lozim. Chunki rahbarga fuqarolar davlat boshqaruv tizimining vakili sifatida baho beradilar va u orqali boshqaruv tizimini baholaydilar. O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta‘kidlaganidek: “Ish yuzasidan talabchanlik qilish boshqa, odamlarning shaxsiyatiga tegish

butunlay boshqa narsa. Odamlar ish yuzasidan sizga bo'ysunishi mumkin, boshqa har qanday masalada siz bilan teppa-teng huquqqa ega ekanini aslo esdan chiqarmang. ... Barchamiz yaxshi bilamiz, xalqimiz oriyatli, nomusli xalq. Xalqimiz barcha narsaga chidashi mumkin, lekin takror-takror aytaman, adolatsizlik va nohaqlikka chiday olmaydi. Haqiqiy rahbar, haqiqiy yetakchi odamlarning bardoshini sinash uchun emas, balki ularga munosib shart-sharoit yaratib berish uchun rahbar etib tayinlanadi. Barcha bo'g'indagi rahbarlar u vazir yoki hokim bo'ladimi, idora yoki tashkilot boshlig'i bo'ladimi, odob-axloqi va madaniyati bilan hammaga o'rnak va na'muna bo'lishi zarur"[1] deb ta'kidlagandi. Mana shu jarayonida davlat xizmatchilarining siyosiy ongi va siyosiy madaniyati yuqori bo'ladigan bo'lsa unday holda xalq davlat vakillariga nisbatan ishonchi yana ortadi va ularni qo'llab quvvatlaydi.

Shuning uchun ham mamlakatimizda fuqarolarning siyosiy ongi va siyosiy madaniyatini yuksaltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchi navbatda siyosiy ong nima ekanligiga to'xtalib o'tamiz.

Siyosiy ong bu – siyosiy jarayonlar haqidagi siyosiy tasavvurlar, qarashlar, ko'nikmalar va bilimlar majmui tushuniladi. Siyosiy jarayonlar birinchi navbatda davlat hokimiyati, uning siyosiy boshqaruvdagi faoliyati va unda kechadigan siyosiy munosabatlar bo'lib, u bir maromda rivojlanishi, turg'un holatga tushishi yoki yuqori darajaga ko'tarilishi mumkin. Ularning qanday kechishi davlat hokimiyatining siyosiy boshqaruvni qaysi darajada tashkil etishiga bog'liq holda kechadi.

Siyosiy ong siyosiy jarayonlarning ishtirokchisi bo'lgan shaxs tamonidan siyosatning idrok etilishini ifodalovchi mental hodisalar majmui deb ta'riflash mumkin. Siyosiy ong faqat individual tajribaning natijasi emasligiga qaramay (unga shuningdek ijtimoiy muhit, siyosiy munosabatlar va boshqa obektiv omillar ham ta'sir ko'rsatadi), mazkur tushuncha yordamida asosan siyosiy jarayonning ishtirokchilariga, shaxsning ongida sodir bo'layotgan ichki jarayonlarga bog'liq deb keltirish mumkin[2].

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki siyosiy ong qonunlar va siyosatni amalga oshirishni bilish imkonini beradi, insonning atrof-muhitga va siyosiy hayotga munosabatini shakllantiradi, davlat siyosatining maqsad va mazmunini tushunishga yordamlashadi.

Shuning uchun ham mamlakatimizda fuqarolarning siyosiy ongini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Jamiyat va davlat hayotida faqat siyosiy ong rivojlanishining o'zi siyosiy barqaror taraqqiyot uchun yetarli emas, buning uchun albatta, siyosiy madaniyatning ham barqaror taraqqiyoti katta ahamiyatga ega.

Shuning uchun ham jamiyatda siyosiy madaniyatning rivojlanganlik darajasiga qarab, siyosiy tizimining qanchalik mukammal tashkil qilinganligiga baho berish mumkin. Boshqacha qilib aytganda, siyosiy madaniyat davlat xizmatchilarining siyosiy va huquqiy jihatdan layoqatlilik darajasini ifoda etib, jamiyatda siyosiy va davlat institutlarining shakllanishi, faoliyat ko'rsatishiga, shuningdek, davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarning tashkil qilinish jarayoniga katta va hal qiluvchi, ta'sir o'tkazuvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

Hozirgi davrda siyosiy madaniyat va uning tuzilmaviy elementlari, mazmuni, funksiyalari turlicha talqin qilinmoqda. Ba'zan ma'rifiy va madaniy daraja bilan aralashtirib yuborilmoqda. Masalan, ba'zi kishilarda siyosiy madaniyat yetishmaydi, ba'zi kishilarda esa siyosiy madaniyat yuqori yoki quyi darajada bo'ladi, degan talqinlar ham uchraydi. Ko'pincha siyosiy madaniyat ma'rifatli kishilardagina mavjud, ma'lumoti past darajada bo'lgan kishilarda esa bu madaniyat uchramaydi, degan farazlar uchraydi. Ko'p holatlarda esa siyosiy madaniyat tushunchasi bilan siyosiy tizim va siyosiy xulqni aralashtirib yuborishadi.

Professor M. Qirg'izboyev "Siyosiy madaniyat qayoqdan paydo bo'ladi", degan savolni o'rta qo'yib, unga o'zining javoblarini quyidagicha ifodalaydi: "Ko'p o'qigan va nazariy bilimlarni egallagan bilan insonda siyosiy madaniyat paydo bo'lib qolmaydi. Kishilar o'zlarini ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy manfaatlari yoki imkoniyatlarini royobga chiqarish uchun amaliyotda

ishtirok eta boshlagandagina ularda siyosiy madaniyat kurtak otib boradi. Bunday madaniyatni egallash faqat siyosiy partiyalar, manfaatlar guruhlarini faoliyatida ishtirok etish orqaligina royl beradi. Hech bir inson yakka o'zi harakat qilib, o'zining moddiy, siyosiy, huquqiy manfaatini yoki erkin fikrlash huquqini qo'lga kiritolmaydi. Bu manfaat va huquqlar biror-bir jamoat tashkiloti vositasidagina qondiriladi. Shu sababli ham siyosiy partiyalar va jamoat tashkilotlarining maqomi har bir demokratik davlatda yuqori darajaga ko'tarilgan"[3]. Olimning fikriga to'la qo'shilamiz. Haqiqatan ham, davlat fuqarolik xizmatchilarining siyosiy ongi va siyosiy madaniyati o'z faoliyati jarayonida namoyon bo'ladi va siyosiy bilimlari, imkoniyatlarini oshiradi va faollikka undab turadi.

Demak, siyosiy madaniyat shaxsning siyosiy boshqaruvda majburiy buyruqbozlikka emas, balki siyosiy vazminlik, adolatlilik, o'zaro ishonch tamoyillarida namoyon bo'ladi. Yuqoridagi fikr mulohazalardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki siyosiy madaniyat davlat fuqarolik xizmatchilarining bilim, ko'nikma va malakalarini oshirishni bir so'z bilan aytganda kasbiy madaniyatini yuksaltirishni talab qiladi.

Davlat fuqarolik xizmati hodimlari avvalo, Davlat suverenitetini mustahkamlashda o'z ma'suliyatlarini chuqur anglamoqlari, murakkab ijtimoiy-siyosiy vaziyatlarda oqilona yo'lni topa olishlari, boshqalar manfaat va huquqlarini hurmat qilgan holda o'z manfaatlarini himoya qila bilishlari, umumiy muammolarni ko'pchilik fikrini inobatga olgan holda hal qilishlari lozim. Siyosiy madaniyat va bilimlar har bir hodimga mavjud ijtimoiy-siyosiy tuzumni oqilona baholash, davlat xizmatidagi o'z o'rnini va rolini, huquq va majburiyatlarini anglash imkonini beradi.

Hokim yordamchisi ham davlat fuqarolik xizmatchisining bir turi bo'lib, u mahalliy boshqaruvda davlat siyosati va islohotlarning joylarda amalga oshirilishini ta'minlovchi asosiy bo'g'ini sifatida faoliyat yuritib, hududlarning rivojlanishiga va fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi. Davlat fuqarolik xizmatchisi sifatida u faqat hokimga yordam beruvchi shaxs emas, balki joylarda davlat islohotlarini samarali joriy etuvchi, aholi manfaatlarini himoya qiluvchi va mahalliy rivojlanishni ta'minlovchi muhim shaxs hisoblanadi. Shu bois, hokim yordamchilarining malakasini oshirish va ularning samarali faoliyatini qo'llab-quvvatlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Hokim yordamchilari mahalliy boshqaruv tizimida muhim o'rin tutib, hududlarni rivojlantirish, aholi bilan muloqotni mustahkamlash va davlat siyosatini joylarda samarali amalga oshirishda katta mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Ularning siyosiy ongi va siyosiy madaniyati nafaqat ularning shaxsiy faoliyati, balki hududiy boshqaruvning samaradorligi va davlatga bo'lgan ishonchiga ham ta'sir ko'rsatadi.

Siyosiy ong – bu jamiyatdagi siyosiy jarayonlarni tushunish, ularga nisbatan o'z munosabatini shakllantirish va faol ishtirok etish qobiliyati bo'lsa. Siyosiy madaniyat esa siyosiy jarayonlarga hurmat bilan yondashish, qonunchilikka rioya qilish, demokratik qadriyatlarni hurmat qilish va kasbiy etika qoidalariga amal qilishni o'z ichiga oladi.

Hokim yordamchilari faoliyatida siyosiy ong va siyosiy madaniyatning namoyon bo'lish jihatlari:

1. Davlat siyosatini to'g'ri tushunish va amalga oshirish

- hokim yordamchilari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini to'liq anglashi va uni mahalliy darajada tatbiq etishi lozim;
- joylarda islohotlarni samarali tashkil etish uchun mamlakatning ichki va tashqi siyosati haqida yetarli ma'lumotga ega bo'lishi kerak;
- davlat dasturlari va qonunchilik asoslarini to'g'ri talqin qila olishi zarur;

2. Aholi manfaatlarini himoya qilish va xalq bilan muloqotni rivojlantirish

- hokim yordamchilari xalq manfaatlarini himoya qilish va ularning muammolarini hal etishda asosiy rol o'ynaydi;
- jamoatchilik bilan ochiq muloqot qilishi, aholi takliflarini eshitish va ularni amalga oshirish uchun choralar ko'rish kerak;

– ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda ochiq va aniq axborot taqdim etishi lozim;

3. Siyosiy betaraflik va kasbiy xolislik

– hokim yordamchilari siyosiy betaraflikni saqlab, o'z xizmat burchlarini partiyaviy yoki shaxsiy manfaatlardan ustun qo'yishi kerak;

– har qanday qaror qabul qilishda adolat va qonun ustuvorligiga rioya etishi lozim;

– siyosiy nizolar va mojarolarga aralashmaslik, davlat siyosatiga sodiq qolish kerak;

4. Qonun ustuvorligi va odob-axloq qoidalariga rioya qilish

– hokim yordamchilari davlat xizmatchisining axloq kodeksini o'z faoliyatida asosiy tamoyil sifatida qabul qilishi va unga roya qilishi kerak;

– korrupsiyaga qarshi kurashish, shaffoflik va mas'uliyatlilik tamoyillariga amal qilishi va uning oldini olishi lozim;

– har qanday noqonuniy faoliyat va manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymasligi kerak;

5. Hududiy rivojlanishda faol qatnashish va tashabbuskorlik

– hokim yordamchilari o'z faoliyatida tashabbuskor bo'lib, hududiy rivojlanishni rag'batlantiruvchi yangi g'oyalar taklif qilishi va uni amalyotga joriy qilishi kerak;

– davlat siyosatining joylarda samarali amalga oshirilishi uchun innovatsion yondashuvlar va yangi loyihalarni joriy etish lozim;

– aholi farovonligini oshirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqishi kerak;

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak Hokim yordamchilari faoliyatida siyosiy ong va siyosiy madaniyatning yuksak darajada bo'lishi davlat boshqaruvining samaradorligini oshirishga, aholi bilan davlat o'rtasidagi ishonchni mustahkamlashga va demokratik qadriyatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Siyosiy madaniyatli, mas'uliyatli va shijoatli hokim yordamchilari mahalliy darajada rivojlanishga faol hissa qo'shib, fuqarolarning davlat siyosatidan roziligini ta'minlaydi. Shu sababli, ularning siyosiy ongi va madaniyatini oshirishga qaratilgan islohotlar va ta'lim dasturlari doimiy ravishda takomillashtirilib borilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <http://old.xs.uz/index.php/homepage/zhamiyat/itein/12316-1> va <http://uza.uz/oz/society/ra-bar-yuksak-m> anaviyatli-ar-bir-ishda-barchaga-ibrat-b-lish-29-11-2017 (murojaat sanasi 30.10.2019-yil)

2. X.T.Одилқориев, Ш.Ф.Фойибназаров. “Сиёсий маданият”. – Т., 2004. – Б. 114.

3. Qirg'izboyev M. Siyosatshunoslik. -T.: Yangi asr avlodi, 2013. -B. 387.

4. Otamuratov S. Yoshlar siyosiy madaniyatini rivojlantirish omillari.. - T.: O'zbekiston, 2015. - B. 69. - B. 71.

AMIR TEMUR SALTANATIDA SUYURG'OL TIZIMI

Daminov Akbar Suvonovich,

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiya universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Amir Temur va Temuriylar davridagi suyurg'ol tizimiga e'tibor qaratilgan. Amir Temur o'z saltanatini to'rtta o'g'li uchun to'rt ulusga bo'lib boshqargan. Temuriyzoda nabiralariga ham qaysidir viloyat va mintaqalarni boshqarish uchun suyurg'ol sifatida bo'lib bergan. Bundan tashqari Amir Temur o'z harbiy qudrati va saltanatni saqlab turish uchun o'z davrining mashhur sarkardalariga ham viloyatlarni vaqtiincha yoki umrbodga in'om etgan.

Kalit so'zlar: Amir Temur saltanati, suyurg'ol tizimi, saltanatlarning bo'linishi, Chig'atoy merosi, “Temur tuzuklari”, suyurg'ol yer va mulk egaligi, Amir Temur farmonlari, nufuzli amirliklar, feodal tarqoqlik, iqto yer egaligi. suyurg'ollik.

1998 yilda Mustakil O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti I.Karimov tomonidan e'lon qilingan qarorga muvofiq O'zbekiston tarixini kengroq urganish bilan birgalikda Movarounnahr tarixida o'zining munosib o'rniga ega bo'lgan Amir Temurning

MUNDARIJA

KIRISH		3
1-BOB. PROFESSOR SADULLA OTAMURATOVNING ILMIY-IJODIY FAOLIYATIDA MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASH MASALALARI		
<i>Holbekov A.J.</i>	Жавонмард олим	4
<i>Расулев Э.Х.</i> <i>Туленова К.Ж.</i>	Научная школа как пример из прошлого и настоящего в становления научных кадров	6
<i>Karimov B.R.</i>	Turkiy sivilizatsiyada va O‘zbekistonda tillar rivojining O‘zbekiston respublikasi konstitusiyasigamos yo‘li	9
<i>Абилов Ў.М.</i>	Ўзбек халқининг ижтимоий онгидаги оптимизм ва пессимизм қарама-қаршилик-ларини бартараф этишининг иқтисодий ва ижтимоий омиллари	11
<i>Омонов Б.А.</i>	Ўзбекистонда коррупция: шаклланиши, ривожланиши ва оқибатлари	14
<i>Кадирова Э.Р.</i>	Ўрта аср ўрта осие мутафаккирлари таълимотида “элемент”, “структура”, “система” тушунчаларининг шаклланиши ва ривожлантирилиши	19
<i>Маматқулов Р.У.</i>	“Уйғонмоқ дунё билан баробар яшамокдир”	21
<i>Najimova D.</i>	“Oltin yurakli avtobola”: bolalar adabiyotida robot obrazi va milliy o‘zlikni anglash	24
<i>Ne‘matova N.I.</i>	Milliy qadriyatlar rivojining tarixiy zaminlari va uning milliy o‘zlikni anglashdagi ahamiyati	29
2- BOB. MILLIY MANFAATLAR VA MILLATLARARO MUNOSABATLARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH		
<i>Babajanova D.B.</i>	O‘zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag‘rikenglik tamoyillarining uyg‘unligi	32
<i>Yaxshiliqov J.Ya.</i>	Globalashuv sharoitida milliy manfaatlarining g‘oyaviy-mafkuraviy xavfsizligini ta‘minlash qonuniyatlari	35
<i>Нушанова Н.Р., Кулуева Ф.Г.</i>	Создание правовых механизмов для межнациональных отношений в Узбекистане	38
<i>Shodiev S.</i>	Globalashuv jarayonida vijdon erkinligini ta‘minlash masalasi	42
<i>Jo‘rayev A.M.</i>	Milliy manfaatlar va millatlararo munosabatlar: O‘zbekiston respublikasida milliy munosabatlarda tolerantlikni rivojlantirish omillari	44
<i>Mamatqulov R.U.</i>	Manfaatlar muvozanatini ta‘minlashning muhim omillari	46
<i>Kunisheva N.J.</i>	Bag‘rikenglik tushunchasining ijtimoiy-falsafiy o‘rganilishi va tahlili	49
<i>Kadirov F.A.</i>	Axloqiy qadriyatlarning transformatsiyasida gender tengligi masalalari	52
<i>Amirqulov M.G‘.</i>	Nuritdin Muhitdinov – O‘zbekistonning XX asrdagi davlat va siyosat arbobi	56
<i>Tojiyev D.B.</i>	O‘zbekiston milliy-madaniy markazlarining turkiy davlatlar birligidagi o‘rni hamda tarixi	58
<i>Xoliqulov M.Q.</i>	Amir Temur va temuriylar davridagi geomafkuraviy siyosatning milliy qadriyat sifatida shakllanishi	63
<i>Эргашев К.Э.</i>	Қозоғистондаги диний ҳолат, анъанавий ва замонавий динлар (ислом ва православлик)	65

<i>Otamurodov M.Sh.</i>	Xitoyning Afgʻoniston geosiyosatidagi manfaatlari va istiqboli	67
<i>Murzayeva Sh.B.</i>	Oʻzbekistonda millatlararo totuvlikni taʼminlashning ijtimoiy siyosiy asoslari	70
3- BOB. MILLIY MA'NAVIY XAVFSIZLIK –YOSHLARNI MILLIY VA VATANPARVARLIK RUHIDA TARBİYALASHNING OMILI SIFATIDA		
<i>Masharipova G.K.</i>	Yoshlarni yot gʻoyalarga qarshi kurashishda milliy tarbiyaning oʻrni	73
<i>Nishonova N.R.</i>	Oʻzbekistonda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish masalalari	77
<i>Zamonov Z.T.</i>	Jamiyat rivojida “maʼnaviy muhit” omili va uni ijtimoiy faoliyatda qoʻllash masalalari	79
<i>Saburov J.S.</i>	Yoshlarni milliy va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash	82
<i>Ахрапова А.Н.</i>	Қағағон қурбонларининг аёллари ва фарзандлари қисмати	83
<i>Эмирова Е.</i>	Диалог западной и восточной культур как синтез рационального и иерационального	86
<i>Boygaziyev T.I.</i>	Форобийнинг билиш назарияси ва унинг аҳамияти	88
<i>Махматқулов I.X., Маматқулов R.U.</i>	Ekologik xavfsizlik va talaba yoshlarda ekologik tafakkurni rivojlantirish masalalari	91
<i>Toʻlaganova S.N.</i>	Yoshlarda ilmiy-nazariy bilimlarni rivojlantirishning maʼnaviy mezonlari	94
<i>Doʻstov B.T.</i>	Yangi Oʻzbekiston taraqqiyotida “halollik vaktsinasi” va korrupsiyaga qarshi kurashishning muhim ijtimoiy shartlari	96
<i>Parmonov Sh.A.</i>	Yoshlarni milliy gʻurur va iftixor ruhida tarbiyalash	100
<i>Sadikova R.I.</i>	Ulugʻ allomalarning pedagogik merosini yosh avlodni tarbiyalashdagi foydalanishni dolzarbligi	102
<i>Qutliyev Sh.A.</i>	Oʻzbekiston yoshlari siyosiy madaniyatini shakllantirish	103
<i>Элмуратов А.</i>	Туркистон жадидларнинг пайдо бўлишига таъсир этган омиллар	105
<i>Намозова З., Абдувоитова Р.</i>	Ёшларда маънавий иммунитетни кучайтириш масалалари	109
<i>Куншиева Н.</i>	Глобаллашув шароитида ёшларни маънавий-мафкуравий хавфсизлигини таъминлаш	111
<i>Qurbonova F.O.</i>	Yoshlarda vatanparvarlikni shakllantirishda tarixiy ongning oʻrni	114
<i>Махмудов L.Yu., Dalakyan J.</i>	Globalashuv jarayonlarida milliy mansublikning kuchayishi	118
<i>Xaitov A.U.</i>	Oʻsmir futbochilarning musobaqalarga irodaviy tayyorlashda vatanparvarlik motivining ahamiyati	120
<i>Eshmatov F.E.</i>	Jamiyatda mafkuraviy profilaktikani kuchaytirish yoshlar ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishning muhim omili	124
<i>Ismailova B.K.</i>	Shaxsga yoʻnaltirilgan individual yondashuvning psixologik-pedagogik asoslari	127
<i>Buriyev M.R.</i>	Oʻzbekistonda talaba yoshlar milliy va maʼnaviy xavfsizligini taʼminlash omillari	130
<i>Gazibekova G.E.</i>	Boʻlajak kadrlarning axloqiy va etik qadriyatlarini shakllantirishda psixologiyaning oʻrni	132
<i>Saidaxmatova S.U.,</i>	Zamonaviy jamiyatni oʻrganishning ijtimoiy-falsafiy	133

<i>Ibraximova S.O.</i>	jihatlari	
<i>Baxriddinov B.A.</i>	Raqamli faollik va axborot xavfsizligi: ijtimoiy tarmoqlarning siyosiy-ijtimoiy jarayonlarga ta'siri	135
<i>Isabekova D.Sh.</i>	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni kasbga qiziqishlarini oshirish va ularni milliy hamda vatanparvarlik ruhida tarbiyalash	139
4- BOB. MUSTAQILLIK YILLARIDA MILLIY TARAQQIYOTDA «TITUL» VA «TITUL BO'LMAGAN» MILLATLAR MUNOSABATLARI		
<i>C.Отамуратов</i>	Миллат инсон қиёфасида	141
<i>Axrarova S.A.</i> <i>Abduraxmonov E</i>	Jamiyat hayotidagi ijtimoiy o'zgarishlarda ayollarning ro'li	143
<i>Sirojov O.O.</i>	Muholifatning mohiyati	145
<i>Avlakulov A.M.</i>	Texnogen sivilizatsiya va milliy taraqqiyot dialektikasi	148
<i>Axrarova S.A.,</i> <i>Axmedov Z.</i>	Rivojlangan jamiyatni qurishda xotin-qizlarning faolligi	150
<i>Astanov A.R.</i>	Hokim yordamchilari faoliyatida siyosiy ong va siyosiy madaniyatning namoyon bo'lishi	153
<i>Daminov A.S.</i>	Amir Temur saltanatida suyurg'ol tizimi	156
<i>Xamdamov E.I.</i>	Ziyo Go'kalp va Abdurauf Fitratning oila etikasi	160
<i>Mirzayeva N.T.</i>	O'zbek she'riyatining badiiy talqini (1980-90-yillar misolida)	165
<i>Radjabboyeva X.M.</i>	Sharof Rashidovning "Kashmir qo'shig'i" asarida tabiat estetikasi	167
<i>Xolmatov G'.M.</i>	Jadidchilik harakati namoyandalari qarashlarida ta'lim va ma'rifat masalalari	169
<i>Qilichev A.</i>	Amir Temur davlatchiligida kengash va qurultoyning mohiyati, uning samarali jihatlari	173
<i>Хидирбаев У.О.</i>	В.Франкл логотерапиуасінің адам ішкі дүниесінің дамуіна әсері	178
<i>Koraboev H.M.</i>	Академик Саид Шермухамедов о вопросах языка	183
5- BOB. O'ZBEKISTON SUVERENITETINI MUSTAHKAMLASH OMILLARI		
<i>Jumaniyozov X.S.</i>	Globalashuv sharoitida ekstremizm va terrorizm hodisalari va uning milliy xavfsizlikka tahdidi	186
<i>Mamatqobilov T.D.,</i> <i>Islomov O'.</i>	Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ma'naviy va marifiy islohotlar	189
<i>Nasiriddinova O.T.</i>	Inson huquqlarini shakllanish tarixi	192
<i>Xo'janova T.J.</i>	Milliy tiklanish va rivojlanishning o'ziga xos yo'nalishlari	194
<i>Zokirova N.X.</i>	Globalashuv jarayonida milliy ong rivojlanishining tendensiyalari	197
<i>Қиличев А.</i>	Амир Темурнинг давлат қурилишида хавфсизлик тамойили	199
<i>Хамроев С.С.</i>	Миллий давлат суверенитетини мустаҳкамлаш ғоясини умуммиллий ҳаракатга айлантириш зарурияти	207
<i>Xaldibekova F.T.</i>	Ayollar va bola huquqlari	210
<i>Xoliqulov M.Q.,</i> <i>Rustamova O.Sh.</i>	Markaziy Osiyo mintaqasida olib borilayotgan geoiqtisodiy aloqalarda O'zbekistonning geomafkuraviy siyosati	213
<i>Saidova Z.A.</i>	O'zbekiston suverenitetini mustahkamlash omillari	216

<i>Isabekova D.Sh., Kasimxon M.U.</i>	Maktabgacha ta'limda bolalarni milli qadriyatlar asosida tarbiyalash	346
<i>Kambarova D.S.</i>	Globalashuv jarayoni va milliy qadriyatlar	347
<i>Quvvatov S.I.</i>	Globalashuv jarayonida yoshlar estetik tarbiyasining shakllanishidagi muhim vosita va omillar xususida	350
<i>Xolmatov B.X.</i>	Davlatlararo madaniy hamkorlikning «xalq diplomatiyasi» bilan o'zaro bog'liqligi va nisbati	352
<i>Botirov D.</i>	Globalashuv jarayonining siyosiy partiyalar faoliyatiga ta'siri	354
<i>Sabirov L.O.</i>	Globalashuvning an'anaviy qadriyatlarga ta'siri	362
<i>Toshev S.M.</i>	Globalashuvning yoshlar tafakkuriga ta'siri	365
<i>Muxraxonov B.</i>	Фуқаролик маданияти – сиёсий коммуникация сифатида	368
<i>Xo'jayev A.I.</i>	Globalashuv davrida zamonaviy targ'ibot texnologiyalarining ijtimoiy muhitga ta'siri	371
So'ng so'z		374

Ilmiy nashr
MUSTAQILLIK YILLARIDA MILLIY TARAQQIYOT JARAYONLARI
 Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
 materiallari to'plami, 2025-yil 5-aprel

Muxarrir: Mansur YUNUS
 filologiya fanlari doktori.
 Tex. Muharrir: N.Irgasheva
 Sahifalovchi: E.Otamurodova

Litsenziya AI № 032465 / 15.07.2022
 Bosishga ruxsat etildi: 4.04.2025 Ofset qog'oz.
 Qog'oz bichimi 64x84 1/16 Times garniturası. Shartli bosma tobog'i 47,5
 Nashr hisob tobog'i 44,6. Adadi 50

«ZAMON POLIGRAF» OK
 bosmaxonasida chop etildi.
 Manzil: Toshkent shahri, Yunusobod tumani,
 Bobodehqon mahallasi, 45 uy.